

KUTSAL SAYILARIN DİNÎ KÖKENİ VE MODERN REKREASYONEL ETKİNLİKLERE YANSIMALARI

Mert Testere*,1

*: mert.testere@ogr.dpu.edu.tr, ORCID: 0000-0002-0293-0063

1: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Rekreasyon Yönetimi Bölümü, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Türkiye

Özet: İlk insan topluluklarının doğadaki olayları açıklayacak bilimsel bilgiye sahip olmamaları, sebebiyle kozmik düzeni ve çevresel değişimleri görünmeyen kutsal bir gücün etkisiyle yorumlamalarına yol açmıştır. Bu düşünsel zeminde sayıların, evreni anlamlandırmanın bir aracı olarak görülmesiyle “kutsal sayılar” anlayışı ortaya çıkmıştır. Bir, iki, üç, dört ve yedi gibi temel sayıların her biri; yaratıcı gücü, düalizmi, bütünlüğü, yönleri ve kozmik katmanları temsil eden semboller hâline gelmiştir. Tarih boyunca Şamanist, Taoist, Hindu, Musevi, Hristiyan ve İslamî geleneklerde görülen bu sayı motifleri; yaratılış anlatılarında, ritüellerde, mitolojik yapıtlarda ve ibadet pratiklerinde güçlü bir yer edinmiştir. Kutsal sayıların temsil ettiği düzen, modern toplumlarda doğrudan dinî bir anlam taşımamakla birlikte, sembolik yapı modern rekreasyonel etkinliklerde farklı biçimlerde yaşamaya devam etmektedir. Haftanın yedi güne bölünmesi, üç aşamalı festival programları, dört yön ve dört mevsim temalı doğa etkinlikleri, kırk günlük dönüşüm ve arınma süreçlerini temel alan wellness uygulamaları; sayı sembolizminin rekreasyon alanına kültürel bir miras olarak taşındığını göstermektedir. Bu çalışma, kutsal sayıların dinî kökenlerini inceleyerek bu sembolik mirasın modern rekreasyon etkinliklerindeki sürekliliğini analiz etmekte ve tarihsel gizeminin günümüz boş zaman kültüründe nasıl yeniden üretildiğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Rekreasyonel Etkinlikler, Kültürel Miras, Boş Zaman Kültürü

The Religious Origins of Sacred Numbers and Their Reflections in Modern Recreational Activities

Abstract: Early human communities, lacking scientific knowledge to explain natural phenomena, interpreted cosmic order and environmental changes through the influence of an unseen sacred power. Within this intellectual framework, numbers were regarded as tools for understanding the universe, giving rise to the concept of “sacred numbers.” Fundamental numbers such as one, two, three, four, and seven came to symbolize creative force, duality, completeness, spatial directions, and cosmic layers. Throughout history, these numerical motifs have held a significant place in creation narratives, rituals, mythological texts, and worship practices across Shamanic, Taoist, Hindu, Jewish, Christian, and Islamic traditions. Although the order represented by sacred numbers no longer carries direct religious meaning in modern societies, their symbolic structure continues to appear in contemporary recreational activities in different forms. The division of the week into seven days, three-stage festival programs,

nature-based events shaped around the four cardinal directions and four seasons, and wellness practices inspired by forty-day cycles of transformation and purification demonstrate that numerical symbolism has been transmitted into the field of recreation as a form of cultural heritage. This study examines the religious origins of sacred numbers and analyzes the continuity of this symbolic legacy within modern recreational activities, revealing how their historical mysticism is reproduced in today's leisure culture.

Keywords: Recreational Activities, Cultural Heritage, Leisure Culture

1.GİRİŞ

İnsanoğlu, tarih boyunca çevresini anlamlandırmaya çalışırken yalnızca gördüklerine değil, göremediklerine de anlam yüklemiştir. Sayılar da bu arayışın en güçlü araçlarından biri olmuştur. Türk destanlarına baktığımızda sayıların sıradan bir matematiksel değer olarak değil, derin bir anlam taşıyan kültürel ve dinî birer sembol olarak kullanıldığını görürüz. Bu sayıların arkasında, toplumun inanç yapısını şekillendiren bir dünya görüşü ve din anlayışı bulunur (Küçük, 2013). Türk kültüründe sayıların hem gündelik hayatta hem de destanlarda bu kadar belirgin bir yer tutması, onların yalnızca “kaç tane” sorusunun cevabı olarak görülmediğini gösterir (Torebekyzy, 2019). Sayıların bir “nitelik” taşıdığı, her birinin kendine ait bir ruhu ve sembolik anlamı olduğu düşünülmüştür. İnsan, gizemi çözme arzusuyla hareket eden bir varlık olduğu için, sayıların taşıdığı bu sembolik dili de çözmeye çalışmış; her sayıya farklı bir anlam, her nesneye ve duruma da bu anlamın izdüşümü olarak mecazlar yüklemiştir (Hirik, 2017).

Antik düşünürlerden Pisagor'un sayı sistemini Monad, Duad, Triad gibi isimlerle sınıflandırması ve tek sayıları “erkeksi”, çift sayıları “dişil” özelliklerle ilişkilendirmesi de sayıların sadece matematiksel değil, aynı zamanda felsefî ve metafizik bir yönü olduğunu ortaya koymuştur(Sökmen ,2023).Pisagor'un bu yaklaşımı yüzyıllar boyunca etkisini sürdürmüş ve toplumlarda sayıların karakter ve kaderle ilişkilendirildiği “numeroloji” anlayışına kadar uzanmıştır(Tan, 2013).Türk destanlarında gördüğümüz sayı motiflerinin din temelli bir yapıya oturması da bu nedenle şaşırtıcı değildir. Destanlardaki bu sayı kullanımları, toplumun inanç sisteminin günlük yaşamla nasıl iç içe geçtiğini ve sayıların kültürel hafızada nasıl güçlü bir yer edindiğini gösterir (Küçük, 2013). Üç sayısı kahramanın sınavlarından, yedi sayısı kutsal yolculuklardan, kırk sayısı dönüşüm ve olgunlaşma süreçlerinden bahsederken karşımıza çıkar. Bu yönüyle sayı sembolizmi, Türk kültürünün hem dinî hem de mitolojik katmanlarının anlaşılması için önemli bir anahtar niteliği taşır (Kadıoğlu & Işık 2019).

2. YAZI İÇERİĞİ

Sayıların Dinsel ve Kültürel Sembolizmi

Bir sayı sisteminin başlangıcı olmasının ötesinde, halkların inanç dünyasında tek ve mutlak olanı temsil eder. Türk sözlü ve yazılı geleneğinde “bir” in yaratıcı gücü simgelediği sıkça vurgulanır (Bozkurt & Bozkurt, 2012). İslam öncesi dönemde Gök Tanrı'nın birliğini, İslam sonrası destan ve anlatılarda ise Allah'ın birliğini sembolize eder. Dede Korkut'taki “Tanrı'nın birliğine yoktur güman” ifadesi bu

anlayışı açıkça gösterir. Garîbnâme’de de “bir olan Yaratıcı” vurgusu birçok bölümde tekrar edilir. Dolayısıyla “bir”, hem yaratılışın başlangıcını hem de inançta tevhid ilkesini temsil eden en temel sembolik sayıdır (Uzun, 20214). İki evrendeki ikili yapıları ve karşıtlıkları sembolize eder. İslamiyet’ten önce Türklerde iki sayısı hâkimiyetin iki yönünü (doğu–batı), hakan ile hatunun devlet yönetimindeki tamamlayıcılığını ve çift başlı kartal ikonunda olduğu gibi düaliteyi temsil eder. Üç pek çok kültürde bütünlüğün, uyumun ve tamamlanmışlığın işaretidir. Başlangıç–orta–son; doğum–yaşam–ölüm; gök–yer–insan gibi üçlü yapılar, evrensel düzenin üç aşamada tezahür ettiğini gösterir. Hristiyanlıktaki Teslis, Hinduizm’deki Trimurti veya İslam’daki üç kutsal ay gibi inançlar bu sembolizmin dinsel karşılıklarıdır (Küçük,2013). Yedi en güçlü ve en yaygın kutsal sayılardan biridir. Yedi kat sema, yedi gün, yedi ayet, yedi aşamalı arınma gibi çok geniş bir sembolik alana sahiptir. Birçok dini gelenekte evrenin hem görünen hem görünmeyen düzenini temsil eder. Hem mitolojik hem dini metinlerde sıkça karşımıza çıkar (Erkal & Erkal, 2023). Kırk sayısı, Türk kültürünün en köklü ve en yaygın sembolik motiflerinden biridir. Bu sayı, hem İslamiyet öncesi Türk inanç sistemlerinde hem de İslami dönemde kutsiyet atfedilen güçlü bir sembol olarak karşımıza çıkar. Kırk, çoğu zaman olgunlaşma, arınma, tamamlanma, geçiş ve dönüşüm süreçlerini temsil eden metafizik bir eşiği ifade eder (Küçük, 2013).

Halk Kültürü ve Ritüel Uygulamalarda Sayı Kullanımı

Sayı sembollerinin Türk kültüründeki en görünür yansımalarından biri halk kültürü içerisinde yer alan ritüel uygulamalardır. Geleneksel ritüellerin büyük bölümü belirli sayısal tekrarlarla, aşamalarla ve döngülerle şekillenmiştir ve bu düzen tesadüfi bir tercih değildir. Toplumun kolektif hafızasında yer eden dinî ve kültürel anlamlar, ritüellerin yapısını belirleyen birer rehber niteliği taşımaktadır (Küçük, 2013). Ayrıca halk oyunlarında, geçiş törenlerinde, mevsimsel kutlamalarda ve gündelik yaşam pratiklerinde karşılaştığımız sayısal düzenler, kültürel sembolizmin ritüel davranışa dönüşmüş şekilleri olarak okunmalıdır.

Halk oyunları, sayı sembolizminin en güçlü şekilde gözlemlendiği alanlardan biridir. Birçok oyunda figürlerin üç kez tekrar edilmesi, oyunun üç aşamada ilerlemesi ya da döngüsel bir ritim oluşturması; üç sayısının tamamlanmışlık ve uyum fikrini yansıtmışından kaynaklanır. Zeybeklerdeki ağır–yürük–hızlı üçlemesi, horonlarda yedi adımlık döngüler veya semah ritüellerinde yer alan on iki hizmetin sembolik karşılığı, sayıların ritüel yapıyı belirleyen kültürel bir anahtar olduğunu düşündürmektedir. Böylece sayı, oyuna yön veren görünmez bir ritmik rehber dönüşür (Bozkurt & Bozkurt, 2012). Geçiş törenlerinde de benzer bir durum söz konusudur. Doğum, evlilik ve ölüm gibi yaşamın kritik aşamalarında uygulanan ritüellerde kırk sayısının ön plana çıkması, toplumun dönüşüm ve olgunlaşma süreçlerini bu sembolle ifade etmesinden kaynaklanmaktadır (Hirik, 2017). Yeni doğan bebeğin kırılması, lohusalık döneminin kırk gün sürmesi, vefat eden kişinin kırkı çıkana kadar süren uygulamalar; kırk sayısının hem koruyucu hem de tamamlayıcı bir ritüel çerçeve sunduğunu gösterir.

Bu uygulamalar, dinî inançlarla kültürel pratiklerin iç içe geçtiği alanlardır (Tan, 2013). Mevsimsel kutlamalar da sayı sembolizminin ritüel davranışa dönüşmüş davranışları arasında yer alır. Hıdırellez’de yedi dal toplama, yedi ot yakma, üç dilek dileme gibi uygulamalar; baharın gelişiyle yapılan yenilenme ritüellerinin sayı temelli bir düzen içerdiğini göstermektedir (Teke, 2016). Nevruz’da dört unsurun (ateş, su, toprak, hava) ön plana çıkması ise dört sayısının kozmik düzeni temsil eden sembolik yönüne işaret eder (Turan, 2008). Buna ek olarak, rekreasyonel etkinliklerin yalnızca eğlence değil, aynı zamanda kültürel hafızayı taşıyan birer ritüel olduğunu ortaya koymaktadır. Geleneksel çocuk oyunları da sayı sembollerinin gündelik yaşamdaki yansımalarından biridir. Seksek oyununun 7 veya 8 kare üzerinden oynanması, dokuztaş oyununun 3x3 düzenlemesi ya da saklambaçta belirli bir sayıya kadar sayma ritüeli; kültürel kodların oyun üzerinden çocuklara aktarıldığını gösterir (Küçük, 2013). Masallarda sıkça karşımıza çıkan üç kardeş, yedi başlı ejderha, kırk yiğit gibi semboller de bu sayı anlayışının sözlü kültürle pekiştirilmiş hâlidir.

Bütün bu olgular, sayı sembolizminin rekreasyonel etkinliklerde yalnızca bir tekrar veya düzen unsuru olmadığını; aksine toplumun kültürel hafızasında yer etmiş inanç sisteminin ritüel davranışa dönüşmüş hali olduğunu kanıtlamaktadır. Sayılar, ritüelin ritmini kurar; ritim ise hem toplumsal birlikteliği güçlendirir hem de nesiller arası kültürel aktarımın devamlılığını sağlar.

Günümüz Rekreasyonel Faaliyetlerinde Sayı Sembolizminin İzleri

Sayı sembolizmi, yalnızca geleneksel ritüellerde veya halk kültüründe karşımıza çıkan tarihsel bir unsur değildir. Modern toplumlarda, özellikle günümüz rekreasyon faaliyetlerinde sayısal tekrarların, aşamaların ve ritmik düzenlerin hâlen önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. İlk bakışta fark edilmese de spor aktivitelerinden sahne sanatlarına, grup etkinliklerinden bireysel gelişim programlarına kadar pek çok modern rekreasyon uygulamasında sembolik sayı kullanımlarının sürdüğü gözlenmektedir.

Spor ve fiziksel aktivitelerde üç set, beş tekrar, on iki egzersiz programları veya kırk dakikalık çalışma süreleri; gelenekten kopuk gibi görünse de aslında insanın düzen ve ritme duyduğu kültürel ihtiyacın devam ettiğini ortaya koymaktadır. Özellikle döngüsel egzersizlerde “3 set”, takım sporlarında “4 periyot” veya fitness programlarında “7 günlük rutin” gibi kalıplar, modern rekreasyonun farkında olmadan sembolik sayılara yaslandığını ortaya koymaktadır (Öykün, 2022).

Benzer şekilde, sahne sanatlarında klasik tiyatroyun üç perdelik yapısının günümüzde de korunuyor olması; rekreasyonel sanat etkinliklerinde üç aşamalı akışların tercih edilmesi; atölye çalışmalarında 7 ya da 12 kişilik ideal grup düzenlerinin seçilmesi, sembolik sayı anlayışının modern uygulamalar içinde yeniden üretildiğini gösterir. Rekreasyon liderleri, grup dinamiğini korumak ve etkinlik akışını planlamak için çoğu zaman farkında olmadan bu kültürel sayı kalıplarını kullanmaktadır (Turan, 2028).

Günümüz sosyal rekreasyon etkinliklerinde de sayı sembolizminin izleri açıkça görülmektedir. Doğum günü kutlamalarında üç kez alkış ritüeli, yarışmalarda üç aşamalı eleme sistemi, festivallerde yedi tema standının kurulması veya kırk katılımcıyla yapılan gösteriler; kültürel hafızanın modern organizasyon

biçimlerine yansımaları olarak değerlendirilebilir. Yeni yıl ritüelleri, bahar festivalleri ve toplu sosyal aktivitelerin büyük kısmı, gelenekten gelen sayı motiflerini modern eğlence anlayışıyla harmanlamaktadır (Kırıcı, 2016).

Özetle, sayı sembolizmi yalnızca geçmişte kalan bir kültürel kalıntı değildir; modern çağda bireylerin katıldığı pek çok rekreasyon faaliyeti hâlâ sembolik sayılara göre düzenlenmekte, bu sayılar ritim, akış, düzen ve bütünlük sağlayıcı bir işlev görmektedir. Sayıların kültürel kökenleri değişse de rekreasyon alanındaki sembolik anlamları yaşamaya devam etmektedir.

3.TARTIŞMA

Bu araştırmanın bulguları, sayı sembolizminin yalnızca dinî ve mitolojik anlatılarda değil, aynı zamanda hem geleneksel hem de modern rekreasyon faaliyetlerinde güçlü biçimde varlığını sürdürdüğünü göstermektedir. Türk kültüründe üç, dört, yedi ve kırk gibi sembolik sayıların ritüel yapılandırıcı bir role sahip olması; günümüzde düzenlenen pek çok etkinliğin zaman akışı ve organizasyon mantığında da benzer bir ritmik düzenin tercih edilmesiyle kendini yeniden üretmektedir. Bu durum, kültürel hafızanın modern rekreasyon pratiklerine aktarımının sürekliliğini ortaya koymaktadır.

Örneğin, günümüzün popüler festivallerinin üç günlük zaman akışını koruması, geleneksel üçlü ritüelin modern bir yorumudur. Üç gün, hem organizasyonel açıdan verimli bir akış sunmakta hem de kültürel olarak başlangıç–devam–tamamlanma döngüsünü çağrıştırmaktadır. Ancak bazı şehir festivallerinin ise dört gün olarak düzenlenmesi, dört sayısının Türk kültüründeki kozmik düzen algısına (dört yön, dört unsur, dört mevsim) dayanan sembolik yapısıyla örtüşmektedir. Dört günlük program modeli, özellikle belediyeler tarafından düzenlenen kültür-sanat festivallerinde yaygınlaşmaya başlamış; bu yapı etkinlik programlarına daha geniş bir çeşitlilik ekleme fırsatı sunmuştur.

Diğer taraftan yedi günlük tiyatro festivalleri, modern rekreasyon alanında yedi sayısının döngüsel ve tamamlayıcı anlamının korunduğunu ortaya koymaktadır (Kılıç & Başol, 2014). Kültür merkezleri ve üniversiteler tarafından düzenlenen birçok tiyatro festivalinin bir haftalık akışla gerçekleştirilmesi, hem sahne sanatlarının performans–prömiyer–değerlendirme döngüsüne uygun bir zaman çerçevesi sunmakta hem de haftalık ritmin doğal bir kültürel parçası olan yedi sayısı ile örtüşmektedir. Bu uygulama, yedi günün hem pratik hem de sembolik açıdan hâlen tercih edildiğini göstermiştir.

Tarihsel ritüellerde yer alan kırk gün kırk gece süren düğün geleneği ise modern toplumda tam anlamıyla uygulanmasa da çok aşamalı düğün pratiklerinin devam etmesiyle kültürel varlığını korumaktadır. Kına gecesi, düğün, takı merasimi, gelin alma gibi ardışık törenlerin birden fazla güne yayılması, kırk sayısının temsil ettiği bereket ve tamamlanmışlık fikrinin günümüz rekreasyonel etkinliklerinde hâlâ karşılık bulduğunu ortaya koymaktadır (Özgüçlü, 2024).

Tüm bu örnekler, sayı sembolizminin modern rekreasyon faaliyetlerinde yalnızca bir zaman belirleme aracı olmadığını; kültürel düzen, ritim, bütünlük ve anlam sağlayan bir yapı taşı olarak işlev gördüğünü göstermektedir. Geleneksel sembolik sayılar, değişen toplumsal dinamiklere rağmen modern

etkinliklerde yeniden üretilmekte ve rekreasyon alanında ritüel kimliğini sürdürmektedir. Ayrıca, rekreasyon çalışmalarında sayı sembolizminin kültürel bir analiz aracı olarak önemli bir potansiyel sunduğunu göstermektedir.

4.SONUÇ VE ÖNERİLER

Genel olarak bakıldığında sayı sembolizminin yalnızca dinî veya mitolojik bir anlatı unsuru olmadığını; Türk kültürünün ritüel pratiklerinde, halk oyunlarında, geçiş törenlerinde ve modern rekreasyon faaliyetlerinde güçlü biçimde yaşamaya devam eden kültürel bir yapı taşı olduğunu ortaya koymuştur. Üç, dört, yedi ve kırk gibi sembolik sayıların hem geleneksel ritüellerde hem de günümüz rekreasyon etkinliklerinde belirleyici bir ritim ve düzen işlevi üstlendiği görülmüştür. Geleneksel kültürde yer alan üçlü döngüler, dört unsur temelli tören yapıları, yedi günlük döngüler ve kırk gün süren ritüeller; rekreasyon alanında zaman, ritim, akış ve bütünlük sağlayan temel çerçeveler sırasında yeniden üretilmektedir.

Sayı sembolizminin günümüz eğlence kültüründeki izleri, özellikle rock festivallerinde de açıkça görülmektedir. Dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olan Rock am Ring festivalinin uzun yıllardır üç günlük program akışını koruması, modern müzik kültüründe de üçlü döngünün tercih edildiğini işaret etmektedir. Ayrıca İngiltere’de gerçekleştirilen Reading & Leeds Festivalleri de üç gün devam eden geleneksel yapılarıyla dikkat çeker; festivalin üçüncü gününün “kapanış ve doruk noktası” olarak kabul edilmesi ise üç sayısının ritüel tamamlanmışlık algısıyla örtüşmektedir. Türkiye’deki büyük organizasyonlarda da aynı düzen görülmektedir. Rock’n Coke, Zeytinli Rock Festivali, İstanbul Rock Fest gibi etkinliklerin büyük kısmı üç gün veya üç aşamalı program akışıyla planlanmış; bu yapı hem lojistik gereklilikler hem de toplumsal ritim algısıyla uyumlu bir model hâline gelmektedir. Günümüz müzik festivallerinde üç günlük süre, katılımcının etkinlik deneyimini ritmik biçimde yaşamasını sağlayan kültürel bir zaman örgüsü sunmakta; geleneksel sayı sembolizminin modern eğlence pratiklerinde de devam ettiğini ortaya koymaktadır.

Bunun yanında bazı kültür-sanat etkinliklerinin dört günlük akışla düzenlenmesi, dört sayısının kozmik dengeyi temsil eden geleneksel anlamını modern organizasyon mantığına taşıdığını düşündürmektedir. Aynı şekilde birçok tiyatro ve sahne sanatları festivalinin yedi günlük programlarla yapılması, haftanın tamamlayıcı döngüsünün rekreasyonel planlamada hâlâ geçerli olduğunu kanıtlamaktadır. Dolayısıyla sayı sembolizmi, günümüz rekreasyon faaliyetlerinde yalnızca geçmişten taşınan bir kültürel kalıntı değil; ritim, düzen, anlam ve katılımcı deneyimi sağlayan dinamik bir kültürel araç olarak varlığını sürdürmektedir. Rekreasyon planlamalarında kültürel sayı sembolizmi göz önünde bulundurulmalıdır. Üç günlük, dört günlük veya yedi günlük program akışlarının kültürel ritimlerle uyumlu olduğu görülmektedir. Rekreasyon planlamalarında sayı sembolizminin kültürel kökenlerinin dikkate alınması hem etkinlik tasarımının özgünlüğünü artıracak hem de katılımcı deneyimini kültürel bağlamda daha anlamlı hâle getirecektir. Buna ek olarak festival programlarından sahne sanatlarına, spor

organizasyonlarından toplu sosyal etkinliklere kadar pek çok rekreasyon alanında üçlü, dörtlü, yedili ve kırklı döngüler gibi kültürel ritimlerin bilinçli biçimde planlamaya dâhil edilmesi hem etkinliğin kimliğini güçlendirecek hem de kültürel sürdürülebilirliğe katkı sağlayacaktır. Gelecekte yapılacak çalışmaların, sayı sembolizminin rekreasyon planlamasına etkisini daha ampirik verilerle desteklemesi alan için önemli katkılar sunacaktır.

KAYNAKÇA

- Arslan, F. (2012). İstanbul'da Hidrellez Geleneğinin Geçmişi, Bugünü Ve Yarını: Ahirkapi Örneği. *Folklor/Edebiyat*, 18(71), 201-235.
- Atasağun, G. (2005). Türkiye'de dinler tarihi çalışmaları. *Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 20(20), 203-248.
- Birkiye, S. K. (2013). Tiyatro, opera, bale, dans, festival, performans, kültür merkezi yönetimi için bir rehber: İşletmek ya da işlet (e) memek, işte bütün mesele bu!.
- Bozkurt, K., & Bozkurt, H. (2012). SAYILARIN GİZEMLİ DÜNYASI: KÜLTÜR VE EDEBİYATTA SAYI SEMBOLİZMİ. *Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi*, 1(1), 717-728.
- Durbilmez, B. (2017). *Türk dünyası kültürü-1*. Ötüken Neşriyat.
- ERKAL, M. M., & ERKAL, F. (2023). Dinler Tarihinin Çağdaş Sembollere Yansıması: Bluetooth Örneği. *Festivall.com.tr*. (2025). *Türkiye Rock Festivalleri (2025–2026)*. <https://festivall.com.tr/fest/20/rock/>
- Hirik, E. (2017). TÜRK DÜNYASI ATASÖZLERİNDE SAYILAR VE ANLAM ALANLARI. *International Journal of Languages' Education and Teaching*, 5(1), 223-241.
- Kadioğlu, M., & Işık, N. (2019). *Dini ve Milli Sembolizm: Bitkiler, Hayvanlar, Sayılar, Renkler, Astronomik ve Monografik Semboller*. Muhsin Kadioğlu.
- Kılıç, Y., & Başol, S. (2014). HİTİT BÜYÜLERİNDE SAYI VE RENK SEMBOLİZMİ. *Turkish Studies (Elektronik)*.
- Kırcı, A. B. (2016). Zamana direnmek: Kişisel hafıza mekânları.
- Küçük, M. A. (2013). Türk destanlarında "sayı" motifinin dinî yansımaları. *Gazi Türkiyat*, 1(13), 91-109.
- Öykün, E. (2022). Türkistan'dan Kıbrıs'a Önemli Formülistik Sayıların (3, 5, 7, 9 ve 40) Geçiş Dönemleri Bağlamında Değerlendirilmesi. *Kıbrıs Araştırmaları ve İncelemeleri Dergisi*, (11), 19-59.
- Özgüçlü, B. (2024). *Evlilik Ritüelleri Aracılığıyla Mutlu Birey İnşası* (Doctoral dissertation, Marmara Üniversitesi (Turkey)).
- Reading & Leeds Festival. (2025). *Reading & Leeds Festival*. <https://www.readingandleedsfestival.com/>
- Rock am Ring. (2025). *Rock am Ring – Nürburgring, June 5–7 2026*. <https://www.rock-am-ring.com/en>
- Rock'n Coke. (2025). *Rock'n Coke*. https://tr.wikipedia.org/wiki/Rock%27n_Coke
- Sökmen, M. N. (2023). *Le Corbusier mimarisine Pisagorcuların sayıları üzerinden bakış* (Master's thesis, Mimar Sinan Fine Arts University (Turkey)).
- Şen, A., & Karanfil, N. (2023). *Adana Tahtacılarında ölüm ile ilgili inanış ve ritüeller: Nergizlik köyü örneği* (Master's thesis, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi).
- Tan, B. (2013). Sayı Sembolizasyonu ve Eski Türk Hikâyelerinde Sayıların Dili. *Bilim ve Kültür*, (02), 162-169.
- Teke, S. G. (2016). Değişen kültürel mekânlar, dönüşen gelenekler: Ankara'da Hıdırellez kutlamaları ve Hamamönü Hıdırellez Şenlikleri. *Ankara Araştırmaları Dergisi*, 4(1), 44-59.
- Torebekkyzy, L. (2021). TÜRK HALK KÜLTÜRÜNDE VE EDEBİYATINDA YEDİ SAYISI. *Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi*, 8(1), 82-91.
- Turan, F. A. (2008). ANADOLU'DAKİ HİDİRELLEZ KUTLAMALARINA DAİR İNANMALAR, RİTÜELLER, YASAKLAR ve YAPTIRIMLAR. *Gazi Türkiyat*, 1(2), 101-111.

Uzun, M. Ö. (2014). ANADOLU İNANÇLARI EKSENİNDE TÜRKÜLERİMİZDE RENKLERİN VE SAYILARIN GİZEMİ. *Motif Akademi Halkbilimi Dergisi*, 7(14), 81-97.